

Секція С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями)	
УДК 339.137.2:005.336.1	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-18
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Репутація підприємств як важливий чинник економічних успіхів на міжнародних ринках

Кузьмін Олег Євгенович

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет
«Львівська політехніка» ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6014-6437>

Кошовий Богдан-Петро Олегович

доктор економічних наук, доцент,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

Анотація. У статті здійснено комплексний науково-аналітичний виклад ролі корпоративної репутації як структурного чинника економічних успіхів підприємств на міжнародних ринках. Дефініційовано ключові поняття (репутація підприємства, економічні успіхи на міжнародних ринках, чинник) та розмежовано їх від суміжних категорій (імідж, бренд, ділова репутація/goodwill). Обґрунтовано, що на міжнародних ринках роль репутації є критично вищою, ніж на внутрішньому, унаслідок глибшої інформаційної асиметрії, liability of foreignness та liability of outsidership. Теоретичне обґрунтування спирається на ресурсну теорію (репутація як VRIO-ресурс), теорію сигналів (репутація як достовірний сигнал якості в умовах інформаційної асиметрії), інституційну теорію (репутація як механізм набуття легітимності), мережеву теорію (репутація як передумова входу у бізнес-мережі) та моделі інтернаціоналізації (Uppsala, OLI paradigm, born global). Конкретизовано сім каналів впливу репутації на міжнародні економічні результати: доступ до ринку та інтеграція у глобальні ланцюги вартості, ESG-відповідність як нормативний бар'єр входу, зниження транзакційних витрат через довіру, преміальне ціноутворення, репутаційний резервуар як буфер під час міжнародних криз, залучення прямих іноземних інвестицій та стратегічних партнерств, конкуренція за міжнародні таланти. Досліджено взаємодію репутації підприємства з ефектом країни походження (country-of-origin effect), розроблено типологію «сильний/слабкий COO × сильна/слабка репутація фірми» та проаналізовано трансформацію «Made in Ukraine» після 2022 року. Систематизовано міжнародний досвід побудови глобальної репутації через три патерни: leverage (технологічні лідери), building (індійський IT-сектор) та transformation (emerging market champions). Сформульовано стратегічні пріоритети для українських підприємств: ESG-модернізація, формування галузевих репутаційних кластерів, використання діаспорних мереж та конвертація емоційного капіталу воєнного часу у стійкий комерційний репутаційний актив.

Ключові слова: корпоративна репутація, міжнародні ринки, інтернаціоналізація, ефект країни походження, liability of foreignness, глобальні ланцюги вартості, ESG-відповідність, конкурентна перевага, репутаційний капітал, українські підприємства.

Enterprise reputation as an important factor of economic success in international markets

Kuzmin Oleh

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and
International Entrepreneurship,
Lviv Polytechnic National University,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6014-6437>

Koshovyi Bohdan-Petro

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Lviv University of Business and Law, ORCID:
<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

Abstract. The article provides a comprehensive scholarly analysis of corporate reputation as a structural factor in the economic success of enterprises in international markets. Key concepts (corporate reputation, economic success in international markets, and factor) are defined and delineated from adjacent categories (image, brand, goodwill). It is substantiated that the role of reputation in international markets is critically higher than in domestic ones due to deeper information asymmetry, liability of foreignness, and liability of outsidership. The theoretical framework draws on the resource-based view (reputation as a VRIO resource), signaling theory (reputation as a credible quality signal under information asymmetry), institutional theory (reputation as a mechanism for gaining legitimacy), network theory (reputation as a prerequisite for entry into business networks), and internationalization models (Uppsala, OLI paradigm, born global). Seven channels of reputation's impact on international economic performance are specified: market access and integration into global value chains, ESG compliance as a regulatory entry barrier, reduction of transaction costs through trust, premium pricing, reputation reservoir as a crisis buffer, attraction of foreign direct investment and strategic partnerships, and competition for international talent. The interaction between corporate reputation and the country-of-origin effect is examined, a typology of "strong/weak COO × strong/weak firm reputation" is developed, and the transformation of "Made in Ukraine" after 2022 is analyzed. International experience in building global reputation is systematized through three patterns: leverage (technology leaders), building (Indian IT sector), and transformation (emerging market champions). Strategic priorities for Ukrainian enterprises are formulated: ESG modernization, formation of sectoral reputation clusters, leveraging diaspora networks, and converting the emotional capital of wartime into a sustainable commercial reputation asset.

Keywords: corporate reputation, international markets, internationalization, country-of-origin effect, liability of foreignness, global value chains, ESG compliance, competitive advantage, reputation capital, Ukrainian enterprises.

Вступ

Актуальність проблеми

Глобальна економіка 2020-х років переживає структурну трансформацію, що радикально змінює умови міжнародної конкуренції. Три процеси відбуваються одночасно і взаємно підсилюють один одного: геополітична фрагментація (friend-shoring, nearshoring, санкційні режими) розмиває ustalені торговельні маршрути; нормативна революція у сфері ESG (Директива CSRD в ЄС, механізм CBAM, стандарти ISSB) перетворює екологічну та соціальну відповідальність із добровільного зобов'язання на юридичну вимогу; цифровізація міжнародної торгівлі (B2B-платформи, електронна комерція, блокчейн-верифікація ланцюгів постачання) створює нові канали як формування, так і руйнування репутації. У цих умовах корпоративна репутація перестає бути побічним продуктом успішної діяльності та перетворюється на передумову доступу до міжнародних ринків. Підприємство без верифікованої репутації якості, надійності та ESG-відповідності дедалі частіше не допускається навіть до попереднього етапу відбору у процедурах due diligence провідних МНП.

Для України актуальність теми додатково посилюється унікальною історичною ситуацією. Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році створило парадоксальний ефект: з одного боку, впізнаваність України у світі зростає безпрецедентно (показник Familiarity у Brand Finance Global Soft Power Index збільшився на 44%), з іншого – асоціація з «war zone» підвищує сприйнятий ризик для міжнародних партнерів. Українські підприємства опинилися у вікні можливостей, де емоційний капітал симпатії може бути конвертований у стійку комерційну репутацію, але лише за умови цілеспрямованої стратегії. Без наукового обґрунтування механізмів такої конвертації ризик втрати цього вікна через «war fatigue» міжнародних медіа залишається високим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідження корпоративної репутації у міжнародному контексті спирається на кілька теоретичних традицій. Ресурсна теорія (J. Barney) обґрунтовує репутацію як VRIO-ресурс, що забезпечує стійку конкурентну перевагу. Теорія сигналів (M. Spence) пояснює репутацію як достовірний сигнал якості в умовах інформаційної асиметрії; Z. A. Shahid та ін. підтвердили продуктивність цього підходу для міжнародного маркетингу [23]. Інституційна теорія (D. North; P. DiMaggio, W. Powell) розглядає репутацію як механізм набуття легітимності в іноземному інституційному середовищі; D. L. Deerhouse, W. Newburry і A. Soleimani емпірично довели, що інституційний контекст систематично модерує сприйняття корпоративної репутації [5]. Мережева теорія (J. Johanson, J.-E. Vahlne, переглянута Уппсальська модель 2009 р.) трактує репутацію як передумову входу у бізнес-мережі, без якого інтернаціоналізація неможлива; M. Carney і M. Dieleman розвинули цю ідею через концепцію статусної сигналізації [3].

На емпіричному рівні Н. J. J. Jeon і J. Nolan здійснили метааналіз зв'язку між репутацією та фінансовими результатами фірми за чотири десятиліття досліджень [12]. D. Mukherjee, E. E. Makarius і С. E. Stevens запропонували перспективу трансферу репутації при інтернаціоналізації, розрізнявши *capability-based* та *character-based reputation* [18]. D. von Berlepsch, F. Lemke і M. Gorton систематизували роль репутації для сталих ланцюгів постачання [24]. J. Kim та ін. довели ефективність ESG як немаркетної стратегії протидії геополітичним напруженням [14]. S. T. Lee зафіксував трансформацію іміджу України під час війни [15]. M. I. Canayaz і A. Darendeli емпірично встановили прямий зв'язок між репутацією країни та корпоративною активністю [2]. S. Samiee та ін. систематизували 417 досліджень ефекту країни походження [21]. Т. Мельник і Е. Завгородня проаналізували позиції українського ІТ-сектору на світовому ринку [17].

Виділення невирішеної частини проблеми

Попри значний обсяг теоретичних та емпіричних досліджень, у науковій літературі залишаються три суттєві прогалини. По-перше, більшість досліджень аналізують зв'язок «репутація – результати» на агрегованому рівні, без деталізації конкретних каналів (механізмів), через які репутація трансформується в економічні успіхи саме на міжнародних ринках. Метааналіз Н. J. J. Jeon і J. Nolan підтверджує загальний зв'язок, але не розкриває, як саме репутація знижує бар'єри входу, забезпечує преміальне ціноутворення чи інтеграцію у GVC [12]. По-друге, взаємодія двох рівнів репутації (фірми та країни) у контексті воєнного конфлікту практично не досліджена: наявні роботи з СОО-ефекту не охоплюють ситуацію, коли *country image* зазнає одночасно позитивної (солідарність) і негативної (ризик) трансформації. По-третє, відсутній комплексний аналіз репутаційних стратегій українських підприємств у різних галузях (ІТ, агросектор, defence tech) з урахуванням специфіки воєнного та післявоєнного контексту.

Мета статті

Метою статті є комплексний аналіз репутації підприємства як структурного чинника економічних успіхів на міжнародних ринках: теоретичне обґрунтування її критичної ролі в умовах інформаційної асиметрії, *liability of foreignness* та *liability of outsidership*; конкретизація семи каналів впливу репутації на міжнародні економічні результати; дослідження взаємодії репутації підприємства з ефектом країни походження та трансформації «Made in Ukraine» після 2022 року; систематизація міжнародного досвіду через три патерни репутаційних стратегій (*leverage, building, transformation*); формулювання стратегічних пріоритетів для українських підприємств в умовах воєнного часу.

Наукова новизна

Наукова новизна дослідження полягає у кількох взаємопов'язаних результатах. Уперше запропоновано інтегровану модель семи каналів впливу репутації на економічні результати підприємства на міжнародних ринках (доступ до ринку та GVC, ESG-відповідність як нормативний бар'єр, зниження транзакційних витрат, преміальне ціноутворення, репутаційний резервуар, залучення FDI та партнерств, конкуренція за таланти), що об'єднує теорію сигналів, ресурсну теорію, інституційну теорію та теорію транзакційних витрат у єдиному аналітичному каркасі. Розвинуто типологію взаємодії репутації підприємства та ефекту країни походження (матриця «сильний/слабкий СОО × сильна/слабка репутація фірми») із застосуванням до специфічного випадку країни у стані воєнного конфлікту. Обґрунтовано концепцію «репутаційного вікна» як тимчасового періоду підвищеної міжнародної уваги, що створює унікальні можливості для конвертації емоційного капіталу в комерційний репутаційний актив. Систематизовано три патерни побудови глобальної репутації (*leverage, building, transformation*) із виявленням спільних факторів успіху та специфічних обмежень для кожного патерну.

Практичне значення

Практичне значення дослідження визначається можливістю використання його результатів на кількох рівнях. На рівні підприємства: запропонована модель семи каналів впливу дозволяє менеджменту діагностувати, через які саме канали репутація генерує (або не генерує) економічні результати на конкретних міжнародних ринках, і відповідно розставити пріоритети репутаційної стратегії. Типологія «СОО × репутація фірми» дає інструмент для вибору між стратегіями *brand over country*, *СОО repositioning* та *diaspora branding*. На рівні галузевих асоціацій: обґрунтовано доцільність формування галузевих репутаційних кластерів (Ukrainian IT, Ukrainian agri, Ukrainian defence tech) замість побудови єдиного *country brand*. На рівні державної політики: ідентифіковано п'ять стратегічних пріоритетів (ESG-compliance, галузеві кластери, діаспорні мережі, *digital reputation management*, конвертація вікна симпатії), що можуть бути покладені в основу програм підтримки експорту та залучення іноземних інвестицій.

Методологія

Методи дослідження

Дослідження побудоване на поєднанні кількох методологічних підходів, що відповідає міждисциплінарному характеру проблеми. Теоретичний аналіз спирається на метод міждисциплінарного синтезу: концепції ресурсної теорії (J. Barney), теорії сигналів (M. Spence), інституційної теорії (D. North; P. DiMaggio, W. Powell), мережевої теорії інтернаціоналізації (J. Johanson, J.-E. Vahlne) та теорії транзакційних витрат (O. Williamson) інтегровані у єдиний аналітичний каркас для пояснення ролі репутації на міжнародних ринках. Метод системного аналізу застосовано для виявлення та структурування каналів впливу репутації на економічні результати, з акцентом на їхній взаємозалежності та взаємопосиленні. Порівняльний аналіз використано для систематизації міжнародного досвіду побудови глобальної репутації: кейси підприємств із різних країн та галузей зіставлені за спільними та специфічними факторами успіху, що дозволило виявити три патерни (leverage, building, transformation). Типологічний метод застосовано для побудови матриці «COO × репутація фірми» та класифікації стратегій подолання негативного ефекту країни походження.

Джерела даних

Емпірична база дослідження формується з кількох типів джерел. Наукові статті у фахових журналах: проаналізовано 25 публікацій у журналах *Journal of International Business Studies*, *Strategic Management Journal*, *Management Science*, *Journal of Business Ethics*, *Journal of World Business*, *Corporate Reputation Review*, *International Marketing Review*, *Journal of Business Research*, *Place Branding and Public Diplomacy* та ін. (2007–2025 рр.), що охоплюють метааналізи, систематичні огляди та емпіричні дослідження зв'язку між репутацією, інтернаціоналізацією та економічними результатами. Доповіді міжнародних організацій: *OECD Economic Surveys: Ukraine 2025*, *Brand Finance Global 500 (2025, 2026)*, *Brand Finance Global Soft Power Index (2022–2024)*, *Fortune World's Most Admired Companies (2025)*, *Kantar BrandZ Global (2025)*. Галузева аналітика та бізнес-статистика: звіти *IAOP Global Outsourcing 100*, *HackerRank Developer Skills Report*, дані Державної служби статистики України щодо експорту ІТ-послуг та аграрної продукції, фінансова звітність підприємств (EPAM Systems, MHP, Kernel, Ajax Systems). Медійні та експертні джерела: публікації *Atlantic Council*, *Bloom Consulting*, *Startup Nation Central* щодо репутаційних трансформацій у контексті війни.

Інструменти аналізу

Основними інструментами аналізу є: концептуальне моделювання (побудова інтегрованої моделі каналів впливу репутації, яка об'єднує сім механізмів у систему взаємопосилоючих ефектів); матричний аналіз (побудова типології «COO × репутація фірми» як 2×2 матриці з чотирма квадрантами, кожен із яких передбачає специфічну стратегію); кейс-аналіз (порівняльне дослідження стратегій Apple, TSMC, Samsung, Haier, Infosys/TCS, прихованих чемпіонів Німеччини, ізраїльського технологічного екосистему та українських підприємств для індуктивного виявлення патернів); контент-аналіз наукової літератури (систематизація 417 досліджень COO-ефекту за S. Samiee та ін. як вторинний аналіз, метааналітичні дані Н. J. J. Jeon і J. Nolan як основа для оцінки напрямку каузальності). Кількісні дані (обсяги експорту, вартість брендів, частки ринку, показники *Soft Power Index*) використано не як самостійний емпіричний масив, а як верифікаційний матеріал для підтвердження теоретичних тез.

Обмеження дослідження

Дослідження має кілька обмежень, які необхідно враховувати при інтерпретації результатів. Перше обмеження стосується методологічного характеру: робота є переважно теоретико-аналітичною і не включає власного емпіричного дослідження (опитування, економетричне моделювання) – каузальні зв'язки обґрунтовуються через синтез наявної літератури та кейс-аналіз, а не через статистичну верифікацію на оригінальному масиві даних. Друге обмеження пов'язане з вибірковістю кейсів: обрані підприємства (Apple, Samsung, TSMC, Haier, Infosys та ін.) є «яскравими» випадками успіху, що може створювати *survivorship bias* – підприємства, чії репутаційні стратегії зазнали невдачі, не потрапляють в аналіз. Третє обмеження стосується українського контексту: дані щодо українських підприємств обмежені публічно доступною інформацією, фінансова звітність низки компаній у воєнний час є неповною або затриманою, а стрімкі зміни в *defence tech* секторі випереджають наукову фіксацію. Четверте обмеження пов'язане з часовим горизонтом: COO-трансформація «Made in Ukraine» є процесом, що триває, і будь-які висновки щодо її довгострокових наслідків мають гіпотетичний характер.

Виклад основного матеріалу

Критична важливість репутації на міжнародних ринках порівняно з внутрішнім ринком зумовлена трьома взаємопов'язаними феноменами: інформаційною асиметрією, *liability of foreignness*

та *liability of outsidership*. Іноземне підприємство, що виходить на новий ринок, стикається із ситуацією, де потенційні партнери, споживачі та регулятори не мають достатніх підстав для довіри – на відміну від локальних конкурентів, чия репутація формувалася роками у спільному інституційному середовищі. S. Zaheer визначив *liability of foreignness* як додаткові витрати, що їх несе іноземна фірма через незнайомість, дискримінацію та інституційну дистанцію. J. Johanson і J.-E. Vahlne у переглянутій Уппсальській моделі (2009) зсунули фокус на *liability of outsidership* – перебування поза релевантними бізнес-мережами, що обмежує доступ до знань, партнерів і клієнтів. Репутація стає ключовим ресурсом для подолання обох типів «зобов'язань іноземності», що підтверджують M. Carney і M. Dieleman моделлю подолання *outsidership* через статусну сигналізацію – використання зв'язків із престижними акторами як достовірного сигналу надійності [3].

Теорія сигналів, запроваджена M. Spence у контексті ринків праці, має особливе пояснювальне значення для міжнародного бізнесу, де глибина інформаційної асиметрії перетворює репутацію на один із небагатьох достовірних сигналів якості, надійності та передбачуваності поведінки фірми. Систематичний огляд Z. A. Shahid та ін. (57 статей) підтвердив, що сигнальний підхід є одним із найпродуктивніших інструментів для пояснення поведінки міжнародних споживачів і партнерів [23]. Разом із тим E. E. Makarius та ін. продемонстрували, що сумісні, перехресні та суперечливі сигнали по-різному формують репутаційні судження стейкхолдерів іноземних МПП у *frontier*-ринках, тобто процес декодування сигналів у міжнародному середовищі виявляється значно складнішим, ніж на внутрішньому ринку [16]. Ця знахідка застерігає від механістичного розуміння репутації як лінійної функції «більше сигналів – краща репутація»: тип, послідовність і контекст сигналів мають не менше значення, ніж їхня інтенсивність.

Ресурсна теорія (J. Barney) дозволяє обґрунтувати репутацію як VRIO-ресурс: вона є цінною (створює конкурентну перевагу через преміальне ціноутворення і зниження транзакційних витрат), рідкісною (кожна репутація є унікальним продуктом специфічного шляху розвитку фірми), нездатною до імітації (формується через складні соціальні процеси, є каузально невизначеною і залежною від шляху) та організаційно забезпеченою (вимагає систем цілеспрямованого управління). D. Mukherjee, E. E. Makarius і C. E. Stevens розвинули цю ідею для контексту фірм із країн, що розвиваються, розрізнивши *capability-based reputation* (сприйняття якості продуктів) та *character-based reputation* (сприйняття етичності та соціальної відповідальності) і показавши, що кожен тип по-різному впливає на вибір ринку та способу входу [18]. Звідси випливає методологічно значуща теза: репутація є не однорідним ресурсом, а багатовимірним конструктом, різні компоненти якого діють у різних інституційних контекстах. Інституційна теорія додає ще один рівень: D. L. Deephouse, W. Newbury і A. Soleimani на вибірці 401 корпорації з 25 країн довели, що формальні інститути та національна культура систематично формують сприйняття корпоративної репутації, а отже, один і той самий набір дій підприємства може генерувати різну репутацію в різних країнах [5]. У межах парадигми OLI (J. H. Dunning) репутація виступає *ownership-specific advantage* – нематеріальним активом, що дозволяє іноземній фірмі компенсувати *liability of foreignness* і конкурувати з локальними гравцями. R. Salvoldi і D. M. Brock додали зворотний ефект: інтернаціоналізація сама покращує репутацію через механізм «навчального розриву» – присутність у різноманітних інституційних середовищах стимулює організаційне навчання, що посилює репутаційні активи фірми [22]. Між репутацією та інтернаціоналізацією, таким чином, існує не лінійний, а кумулятивний циклічний зв'язок.

Ключова суперечність у літературі стосується напрямку каузальності. Метааналіз H. J. J. Jeon і J. Nolan виявив, що зв'язок «результати → репутація» є статистично сильнішим, ніж «репутація → результати» [12]. Проте для міжнародних ринків ця знахідка має обмежену застосовність: для підприємства-новачка, що виходить на іноземний ринок, попередні фінансові результати на домашньому ринку є менш видимими стейкхолдерам, ніж репутаційні сигнали, що підтверджує пріоритетність репутації як передумови міжнародного успіху. J. Du і E. Y. Zhao посилили цей аргумент, показавши, що міжнародна активність сама стає репутаційним сигналом для внутрішніх стейкхолдерів, створюючи додатковий контур зворотного зв'язку [6]. Якщо припустити, що обидва напрямки каузальності діють одночасно, то репутація на міжнародних ринках функціонує як самопідсилюваний механізм: початковий репутаційний капітал знижує бар'єри входу, успішний вихід генерує нові результати, які додатково зміцнюють репутацію.

Визначивши теоретичне підґрунтя, доцільно перейти до конкретних каналів, через які репутація трансформується у вимірювані економічні результати на міжнародних ринках. Ці механізми утворюють систему взаємопосилюючих ефектів і не піддаються адекватному аналізу в ізоляції один від одного. Доступ до ринку та інтеграція у глобальні ланцюги вартості (GVC) становить, мабуть, найвагоміший канал для B2B-підприємств. D. von Berlepsch, F. Lemke і M. Gorton у систематичному

огляді довели, що корпоративна репутація є критичним критерієм при формуванні *approved supplier lists* і проведенні *due diligence* провідними МНП [24]. L. Kano, E. W. K. Tsang і H. W. Yeung підтвердили: готовність лідерів GVC розвивати *knowledge connectivity* із постачальником прямо залежить від репутаційного капіталу останнього [13]. На практиці підприємство без визнаної репутації якості, надійності та ESG-відповідності не потрапляє навіть до попереднього переліку потенційних партнерів – незалежно від ціни та технічних характеристик продукції.

ESG-репутація стрімко перетворюється з дискреційного репутаційного чинника на нормативний бар'єр входу, що формалізується через регуляторні механізми (CSRD, CBAM, EcoVadis). J. Kim та ін. довели, що МНП посилюють ESG-активність у відповідь на геополітичні напруження між країною базування та приймаючою країною, причому фірми з міцнішою репутацією ефективніше пом'якшують ризики [14]. M. Gidage і S. Bhide підтвердили каталітичну роль репутації у зв'язку між ESG-практиками та фінансовими результатами, показавши, що сама по собі ESG-звітність є недостатньою без репутаційного підкріплення [7]. Глобальний ринок зелених продуктів зріс з 906,3 млрд дол. (2007) до 1574,2 млрд дол. (2018), і ESG-відповідність стає необхідною умовою участі у цій торгівлі. A. M. Gomez-Trujillo та ін. обґрунтували сталий розвиток як стратегічну відповідь на *liability of foreignness*, а огляд каузальності між сталістю та корпоративною репутацією, здійснений A. M. Gomez-Trujillo, J. Velez-Ocampo і M. A. Gonzalez-Perez, підтвердив їхній взаємопідсилюючий зв'язок [8; 9].

Зниження транзакційних витрат становить ще один канал, обґрунтований теорією транзакційних витрат O. Williamson. J.-F. Hennart і A. Verbeke аргументували, що репутація діє як самозабезпечуваний *governance mechanism*: підприємство, що здобуло репутацію недобросовісності, втрачає постачальників на користь конкурентів, потрапляє під регуляторний тиск і зазнає судових позовів [11]. Зворотний ефект полягає в тому, що позитивна репутація усуває необхідність у дорогих контрольних механізмах, знижує витрати на переговори та моніторинг контрактів, а це критично вагомо у транскордонних операціях, де *enforcement costs* є значно вищими. Преміальне ціноутворення на міжнародних ринках безпосередньо залежить від репутації: за даними Simon-Kucher (2024), 54% споживачів готові платити цінову премію за продукцію сталого розвитку – проти 35% двома роками раніше. У B2C-секторі цей механізм найяскравіший (Apple утримує маржу понад 40% завдяки репутації), але він проявляється і в B2B: приховані чемпіони (за типологією H. Simon) конкурують не ціною, а *total cost of ownership* і якістю, що дозволяє утримувати глобальне лідерство у вузьких ринкових нішах.

Концепція репутаційного резервуару, розвинута W. T. Coombs, пояснює кризову стійкість підприємства з накопиченим репутаційним капіталом отримують кредит довіри від стейкхолдерів під час криз – акціонери менше продають акції, споживачі толерантніші до помилок, партнери зберігають контракти [4]. G. Nardella, I. Surdu і S. Brammer додали суттєву деталь: корпоративна соціальна безвідповідальність на домашньому та міжнародному ринках по-різному впливає на репутацію, причому негативна інформація з міжнародних ринків має слабший ефект через інформаційну асиметрію [19]. Залучення іноземних інвестицій і талантів замикає систему каналів: GVC-участь позитивно корелює з потоками транскордонних M&A, а репутація цільової фірми є ключовим критерієм вибору партнера. S. R. Namidi та ін. підтвердили, що цифрові платформи Індустрії 4.0 суттєво прискорюють і формування, і руйнування репутації, створюючи нові виклики для управління репутаційним капіталом у міжнародному контексті [10]. Узагальнюючи описані канали, видається обґрунтованим стверджувати, що репутація функціонує на міжнародних ринках як мультиплікатор: вона не замінює якість продукту чи цінову конкурентність, але підсилює їхній ефект і знижує бар'єри входу.

Описані канали впливу репутації підприємства, проте, не піддаються повноцінному аналізу без урахування контексту країни походження, який модифікує індивідуальну репутацію через ефект *country-of-origin* (COO). Цей ефект належить до найбільш досліджуваних феноменів міжнародного маркетингу: S. Samiee та ін. систематизували 417 статей за 1962–2022 рр. і дійшли висновку, що COO залишається значущим конструктом, хоча його вплив є контекстно-залежним і потребує нових теоретичних рамок [21]. Класична модель С. М. Han (1989) розрізняє два механізми COO: *halo-ефект* (коли споживачі незнайомі з продуктами країни, COO-образ стає фільтром, через який вони виводять атрибути продукту) та *summary construct* (коли споживачі мають досвід взаємодії з продуктами країни, COO-образ стає узагальненням накопичених знань). Для нових експортерів із малознайомих країн домінує *halo-ефект*, що робить COO критично вагомим бар'єром або, навпаки, підтримкою.

M. I. Canayaz і A. Darendeli емпірично довели, що зміни в репутації країни безпосередньо впливають на обсяг продажів і рівень активності МНП, тобто репутація країни є інвестиційним, а не лише споживчим сигналом [2]. Для аналізу взаємодії двох рівнів репутації корисною є типологія

«сильний/слабкий COO × сильна/слабка репутація фірми». Комбінація сильного COO і сильної репутації фірми створює максимальну перевагу (BMW із Німеччини). Сильний COO при слабкій репутації фірми дозволяє компенсувати: навіть маловідомі швейцарські годинникові бренди отримують кредит довіри від COO. Слабкий COO при сильній репутації фірми піддається буферизації: Samsung подолав негативний «Made in Korea» образ 1990-х через послідовні інвестиції у якість та маркетинг. Найскладнішою є ситуація слабого COO і слабкої репутації фірми – вона вимагає трансформаційних стратегій.

A. Parente-Laverde та ін. на прикладі колумбійських підприємств показали, що трансфер репутації між країною та фірмою є двоспрямованим і найактивніше виявляється на ранніх стадіях інтернаціоналізації [20]. Y. Zhang і Y. Jiang довели на даних китайських банківських дочірніх підприємств у 23 країнах, що КСВ-діяльність знижує liability of foreignness, причому репутація виступає медіатором цього зв'язку [25]. Стратегії подолання негативного COO охоплюють ESG-звітність, реконструкцію організаційної ідентичності, стратегічні альянси з партнерами з країн із позитивним COO та крос-лістинг на престижних фондових біржах.

«Made in Ukraine» після 2022 року становить унікальний кейс для COO-теорії. S. T. Lee довів, що війна парадоксально посилила імідж України: за Brand Finance Global Soft Power Index 2022 показник Familiarity зріс на 44%, Influence – на 24%, Reputation – на 12% [15]. Разом із тим виникає парадокс: асоціація з мужністю і боротьбою не конвертується автоматично в асоціацію з якісним продуктом чи надійним партнером. Brand Finance (2024) фіксує зниження загальної позиції України до 44-го місця Soft Power Index, а зростаюча «war fatigue» міжнародних медіа загрожує ерозією симпатійного ефекту. Отже, Україна перебуває у вікні можливостей, яке вимагає цілеспрямованого перетворення емоційного капіталу на комерційний репутаційний актив.

Теоретичні моделі набувають практичного значення через аналіз конкретних стратегій, якими підприємства різних країн і секторів перетворюють репутацію на інструмент глобального економічного успіху. Міжнародний досвід демонструє три відмінні патерни використання репутації: leverage (використання наявної репутації для міжнародної експансії), building (побудова репутації з нуля на іноземному ринку) та transformation (перетворення репутації з негативної на позитивну). Технологічний сектор ілюструє leverage-патерн: Apple утримує позицію №1 у Fortune World's Most Admired Companies вісімнадцять років поспіль і №1 у Brand Finance Global 500 з вартістю бренду 607,6 млрд дол. (2026). Репутація Apple будується на трьох стовпах (meaningful, different, salient за Kantar BrandZ) і дозволяє утримувати цінову премію: понад 50% респондентів визнають продукти Apple дорогими, але вартими ціни. TSMC контролює близько 70% глобального ринку напівпровідникових foundry і вперше увійшла до Fortune WMAC (№45 у 2025). Репутація TSMC має інший характер: це B2B-довіра, побудована на захисті інтелектуальної власності клієнтів і технологічному лідерстві. Клієнти (Apple, Nvidia, AMD) укладають довгострокові контракти попри вищі ціни порівняно з Samsung – саме тому, що репутація знижує сприйнятий ризик і транзакційні витрати.

Промислові приховані чемпіони (за типологією Н. Simon) демонструють, що репутація у B2B не потребує публічної впізнаваності. Близько 3500 компаній світу відповідають критеріям прихованих чемпіонів (першість у глобальному ринку при виручці до 5 млрд дол. та невідомості широкому загалу); з них приблизно 1500 – німецькі, і вони забезпечують близько 26% загального експорту Німеччини. 84% прихованих чемпіонів є B2B-постачальниками; їхня перевага – не ціна, а якість, total cost of ownership і глибока клієнтська консультація. Репутація тут працює через мережевий ефект: рекомендації між клієнтами у вузькій галузевій ніші замінюють масовий маркетинг, що підтверджує тезу ресурсної теорії про неімітованість репутаційного активу.

Emerging market champions демонструють transformation-патерн. Samsung збільшив вартість бренду більш ніж на 200% за 2003–2008 рр. через радикальну стратегію: витягнув продукцію з дискаунтерів, перемістив у преміальну роздрібну торгівлю, консолідував 55 рекламних агентств до одного, зсунув R&D з імітації до інновацій. Транспарентна комунікація під час кризи Galaxy Note 7 (2016) та подвоєні інвестиції в безпеку перетворили кризу на кейс стійкості, що підтверджує концепцію репутаційного резервуару. Haier пройшов ще довгий шлях – від майже збанкрутілого державного підприємства до світового лідера з білої техніки, використовуючи модель «Asian Tortoise»: вхід у розвинені ринки на нижньому ціновому сегменті, нарощення якості, підвищення цін, запуск преміальних суббрендів. Індійський IT-сектор (Infosys, TCS) є показовим прикладом building-патерну: за 20–30 років індійські компанії витіснили EDS і конкурують з Accenture та IBM, досягнувши 282,6 млрд дол. секторального доходу у FY2025. Ізраїльський технологічний екосистем («Startup Nation») перетворив репутацію країни на конкурентну перевагу: понад 7000 стартапів, 12,2 млрд дол. залучених інвестицій у 2024, понад 130 ізраїльських компаній на NASDAQ. Спільним для цих кейсів є

підтвердження теоретичної тези: послідовна репутаційна стратегія може подолати навіть глибоко вкорінені негативні СОО, але потребує десятиліть цілеспрямованих зусиль.

Систематизація міжнародного досвіду створює аналітичну основу для оцінки стану та перспектив репутаційних стратегій українських підприємств, що функціонують в унікальних умовах поєднання воєнного конфлікту, євроінтеграційних процесів та глобальної реконфігурації ланцюгів вартості. Українські підприємства формують три репутаційні кластери на міжнародних ринках: ІТ-сектор як безперечний лідер, аграрний сектор із сильною, але вразливою позицією, та defence tech як наймолодший кластер із потужним потенціалом. ІТ-сектор становить найсильніший репутаційний актив України у міжнародному бізнесі: експорт ІТ-послуг за перші дев'ять місяців 2024 року досяг приблизно 4,8 млрд дол., а продукти українського походження (Grammarly – 40 млн щоденних користувачів, Ajax Systems – найбільший виробник систем безпеки в Європі, 4 млн кінцевих користувачів у 187 країнах) засвідчують, що українські компанії здатні будувати глобальні бренди [17]. EPAM Systems (4,69 млрд дол. річної виручки, NYSE) і GlobalLogic інтегровані у ланцюги вартості Fortune 500 компаній. 18 українських компаній входять до IAOP Global Outsourcing 100, а Україна посіла 11-те місце у рейтингу HackerRank за якістю програмування. Війна не зруйнувала ІТ-кластер – навпаки, бізнес-безперервність під час бойових дій стала додатковим репутаційним аргументом, а ІТ-сектор зафіксував 11,5% зростання доходів у 2024 році.

Аграрний сектор спирається на об'єктивну ринкову позицію: Україна контролює 36,8% глобального експорту соняшникової олії та є четвертим світовим експортером кукурудзи. Kernel (найбільший експортер, 3,7 млрд дол. до 64 країн) і МНП (виручка 2,64 млрд дол. за 9 місяців 2025, поставки до понад 70 країн) формують міжнародно впізнавані корпоративні бренди. Проте репутація аграрного сектору залишається вразливою: ESG-порушення підривають репутаційний капітал навіть у компаній із сильними ринковими позиціями, що підтверджує тезу G. Nardella, I. Surdu і S. Brammer про асиметричний вплив безвідповідальних дій на домашньому та міжнародному ринках [19]. Defence tech – наймолодший, але найдинамічніший кластер: від 5000 дронів у 2022 році Україна перейшла до виробництва понад 2 млн одиниць у 2024, з потужністю 4 млн на рік. Brave1 (державний оборонний інкубатор) об'єднує 1500 компаній із 3500 продуктами. Бойова валідація становить найсильніший репутаційний аргумент для оборонних технологій, що створює потенціал для формування нового СОО-нарративу «Made in Ukraine» як синоніма інноваційності, а не лише стійкості.

Бар'єри на шляху реалізації цього потенціалу залишаються системними: Індекс сприйняття корупції – 36/100 (104-те місце), що інвестори називають головною перешкодою для іноземних інвестицій. Воєнні ризики підвищують сприйнятий ризик партнерства з українськими підприємствами, а СВAM ЄС вже зачіпає понад 1000 українських компаній-експортерів (15% загального експорту до ЄС). Організація економічного співробітництва та розвитку у доповіді 2025 року наголошує на необхідності структурних реформ для покращення інвестиційного клімату України [26]. У цьому контексті стратегічні пріоритети для українських підприємств видаються такими: ESG-compliance як обов'язковий елемент міжнародної конкурентоспроможності (впровадження СВAM-готовності, ESG-звітності за міжнародними стандартами, сертифікації SOC 2, ISO); формування галузевих кластерів репутації (ІТ, agri, defence tech) замість спроб побудувати єдиний country brand, оскільки різні галузі потребують різних репутаційних стратегій; використання діаспорних мереж як природних посланників бренду; digital reputation management через платформи ukraine.ua та BRAND UKRAINE; конвертація поточного вікна міжнародної уваги у довготривалі комерційні відносини через демонстрацію бізнес-безперервності та інноваційності як proof points для міжнародних партнерів.

Обговорення

Інтерпретація результатів

Результати дослідження засвідчують, що репутація підприємства на міжнародних ринках функціонує не як ізольований фактор, а як системний мультиплікатор, що підсилює ефект інших конкурентних переваг (якість продукту, ціна, технологічне лідерство) і водночас знижує бар'єри входу. Ключова знахідка полягає у тому, що сім ідентифікованих каналів впливу утворюють систему з позитивними зворотними зв'язками: репутація забезпечує доступ до GVC → інтеграція у GVC підвищує ESG-відповідність → ESG-відповідність зміцнює репутацію → зміцнена репутація знижує транзакційні витрати → нижчі витрати дозволяють утримувати цінову премію → цінова премія генерує ресурси для подальших інвестицій у репутацію. Ця циклічність пояснює, чому розрив між підприємствами з високою та низькою репутацією на міжнародних ринках має тенденцію до самопоглиблення.

Не менш значущою є знахідка щодо неоднорідності репутаційного конструкту. Розмежування capability-based та character-based reputation (D. Mukherjee та ін.) має прямі операційні імплікації: для

інтеграції у GVC промислових секторів пріоритетною є *capability-based reputation* (якість, надійність, технологічна компетентність), тоді як для виходу на споживчі ринки ЄС дедалі більшого значення набуває *character-based reputation* (ESG-відповідність, етичність ланцюгів постачання). Українські ІТ-компанії переважно побудували *capability-based reputation* (якість коду, термін доставки, технічна експертиза), проте потребують посилення *character-based* складової для виходу на ринки, де ESG є нормативним бар'єром.

Аналіз СОО-взаємодії виявив парадокс українського контексту: війна одночасно зміцнила емоційну складову СОО (повага, солідарність) і послабила когнітивну складову (сприйняття стабільності, передбачуваності). Ця подвійність означає, що стандартні стратегії подолання негативного СОО (*brand over country*, *COO repositioning*) потребують адаптації: замість приховування походження (як це робили корейські та китайські компанії на ранніх етапах глобалізації) українські підприємства можуть використовувати СОО як актив, але з обов'язковим доповненням *proof points* щодо операційної стійкості (бізнес-безперервність, розподілені команди, резервна інфраструктура).

Порівняння з іншими дослідженнями

Отримані результати узгоджуються з метааналізом Н. J. J. Jeon і J. Nolan [12] щодо загального позитивного зв'язку між репутацією та результатами, проте уточнюють його для міжнародного контексту: на внутрішньому ринку зворотний напрямок каузальності (результати → репутація) є доміантним, тоді як на міжнародних ринках пряма каузальність (репутація → результати) набуває пріоритетності через вищу інформаційну асиметрію. Цей висновок доповнює знахідку R. Salvoldi і D. M. Brock [22] про кумулятивний циклічний зв'язок між репутацією та інтернаціоналізацією.

Порівняно з дослідженням А. М. Gomez-Trujillo та ін. [8], які обґрунтували ESG як стратегічну відповідь на *liability of foreignness* для латиноамериканських мультинаціоналів, наш аналіз додає суттєве уточнення: ESG-репутація перетворюється з добровільної стратегії на нормативний бар'єр (CSRD, CBAM), що змінює саму природу вибору – для підприємств, орієнтованих на ринок ЄС, це вже не питання стратегічної переваги, а питання доступу. Цей висновок підтверджує та розвиває тезу J. Kim та ін. [14] про ESG як немаркетну стратегію протидії геополітичним ризикам.

Щодо СОО-ефекту результати дослідження узгоджуються з висновками S. Samiee та ін. [21] про контекстну залежність СОО-впливу, але виходять за їхні межі, ідентифікуючи специфічний тип СОО-трансформації – «воєнний парадокс», коли одночасно зростають і позитивні (емоційні), і негативні (ризикові) складові СОО. Цей тип не описаний у класичній СОО-літературі і потребує подальшого теоретичного осмислення. Дослідження S. T. Lee [15] зафіксувало кількісні параметри цієї трансформації, проте не аналізувало її імплікації для корпоративних стратегій, що є внеском нашого дослідження.

Запропонована типологія трьох патернів побудови глобальної репутації (*leverage*, *building*, *transformation*) перегукується з класифікацією стратегій глобального бренд-будівництва для *emerging market firms*, але побудована на іншій аналітичній основі: замість маркетингових тактик (*brand acquisition*, *diaspora strategy*, *national champion*) ми класифікуємо за напрямком репутаційного руху – від наявного активу (*leverage*), від нуля (*building*) або від негативної вихідної позиції (*transformation*). Це дозволяє охопити ширше коло підприємств, включаючи B2B-компанії та приховані чемпіони, які зазвичай випадають з аналізу бренд-орієнтованих досліджень.

Наукова новизна (розгорнуто)

Наукова новизна дослідження реалізується у чотирьох площинах. У теоретичній площині вперше запропоновано інтегровану модель семи каналів впливу репутації на економічні результати підприємства на міжнародних ринках, яка об'єднує пояснювальний потенціал ресурсної теорії, теорії сигналів, інституційної теорії та теорії транзакційних витрат. Існуючі дослідження аналізують окремі канали (ESG і доступ до ринку, репутація і *premium pricing*, репутація і M&A), проте системна модель, що розкриває їхню взаємозалежність та кумулятивний ефект, в літературі відсутня. Запропонована модель дозволяє пояснити, чому репутаційна перевага на міжнародних ринках має тенденцію до самопосилення (*positive feedback loop*), а репутаційний розрив між лідерами та аутсайдерами поглиблюється з часом.

У методологічній площині розвинуто типологію взаємодії репутації підприємства та ефекту країни походження. Класична СОО-література оперує дихотомією «позитивний vs. негативний СОО»; запропонована матриця «сильний/слабкий СОО × сильна/слабка репутація фірми» дозволяє диференціювати стратегії за чотирма квадрантами і пояснити, чому одна й та сама стратегія (наприклад, *brand over country*) ефективна для Samsung, але непридатна для малого українського експортера. Додатково ідентифіковано специфічний тип СОО-трансформації «воєнний парадокс»

(одночасне зростання емоційної і ризикової складових), що розширює теоретичний інструментарій СОО-досліджень.

У прикладній площині запропоновано концепцію «репутаційного вікна» як аналітичної рамки для країн, що переживають різку трансформацію міжнародного іміджу (війна, революція, стихійне лихо, технологічний прорив). Концепція розрізняє три фази: відкриття вікна (сплеск міжнародної уваги), пік (максимальне вікно можливостей для конвертації) та згасання (war fatigue, переключення уваги). Для кожної фази запропоновано відповідні стратегічні акценти, що перетворює абстрактну тезу «треба використати момент» на структуровану аналітичну модель.

У галузевій площині вперше здійснено порівняльний аналіз репутаційних стратегій українських підприємств у трьох секторах (ІТ, агро, defence tech) з виявленням специфічних репутаційних активів, бар'єрів та стратегічних пріоритетів кожного сектору. Показано, що єдина country brand стратегія є неефективною для України і має бути замінена галузевими репутаційними кластерами з диференційованими підходами.

Практичне значення (розгорнуто)

Практичне значення дослідження диференціюється за рівнями прийняття рішень. На рівні окремого підприємства модель семи каналів впливу може використовуватися як діагностичний інструмент: менеджмент ідентифікує, через які канали репутація підприємства генерує економічні результати на конкретних міжнародних ринках, виявляє «вузькі місця» (наприклад, висока capability-based reputation, але низька character-based reputation, що блокує доступ до ESG-чутливих ринків ЄС) і формує адресні заходи. Матриця «СОО × репутація фірми» дозволяє обрати оптимальну стратегію позиціонування: для українського ІТ-підприємства з сильною репутацією це СОО enhancement (використання «Made in Ukraine» як аргументу стійкості), для малого аграрного експортера з слабкою репутацією – brand over country з акцентом на міжнародну сертифікацію.

На рівні галузевих асоціацій та кластерних ініціатив обґрунтовано три конкретні рекомендації. Для ІТ-сектору: консолідація репутаційних зусиль через платформу «Ukrainian IT» з акцентом на proof points бізнес-безперервності (delivery despite war) та ESG-сертифікацію (SOC 2, ISO 27001). Для аграрного сектору: формування кластеру «Ukrainian agri» з пріоритетом СВАМ-готовності та сертифікації за HACCP, GlobalG.A.P., що перетворює ESG-вимоги з бар'єру на конкурентну перевагу. Для defence tech: використання бойової валідації як унікального репутаційного активу з поступовим переходом від емоційного нарративу (Україна воює за свободу) до комерційного (Україна виробляє найбільш бойово перевірені безпілотні системи у світі).

На рівні державної політики результати дослідження обґрунтовують п'ять програмних пріоритетів: створення державної програми ESG-модернізації експортерів (субсидування сертифікації, навчальні програми, СВАМ-калькулятори); координація галузевих репутаційних кластерів через платформу BRAND UKRAINE з диференціацією месиджів за секторами; активізація діаспорних мереж як репутаційних агентів (програми ambassador, менторські мережі, бізнес-місії); системний digital reputation management (моніторинг міжнародних рейтингів, присутність у Glassdoor, Clutch, G2 для ІТ-сектору); формування інституційного середовища, що підкріплює репутаційні заяви підприємств (антикорупційні реформи, захист інтелектуальної власності, судова реформа як фактори інституційної репутації країни).

Висновки

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що репутація підприємства є структурним, а не супутнім чинником економічних успіхів на міжнародних ринках. Її роль зростає пропорційно до інституційної дистанції між домашнім і цільовим ринком, глибини інформаційної асиметрії та ступеня геополітичної турбулентності. Множинність теоретичних рамок (ресурсна теорія, теорія сигналів, інституційна теорія, теорія транзакційних витрат) конвергують в одному висновку: підприємство, що виходить на міжнародний ринок без зрілого репутаційного активу, несе додаткові витрати на кожному етапі – від first screening у due diligence до утримання цінової премії та залучення талантів.

Дослідження виявило кілька принципових застережень, що обмежують механістичне розуміння зв'язку «репутація – міжнародний успіх». Репутація не є монолітним конструктом: capability-based і character-based компоненти діють по-різному у різних інституційних контекстах, тому підприємства мають диференціювати свої репутаційні стратегії за цільовими ринками. Зв'язок між репутацією країни та репутацією фірми є двоспрямованим і нелінійним: сильна фірма може буферизувати слабкий ефект країни походження, але ціна цієї буферизації висока – Samsung витратив понад десятиліття на трансформацію. ESG-репутація перетворюється з дискреційного чинника на жорсткий нормативний бар'єр, що особливо відчутно для українських підприємств в умовах СВАМ.

Для українських підприємств ключовим стратегічним завданням є трансформація емоційного капіталу, накопиченого під час війни, у стійкий комерційний репутаційний актив. IT-сектор засвідчує, що така трансформація можлива навіть для фірм із слабким ефектом країни походження – через послідовну демонстрацію якості, бізнес-безперервності та ESG-відповідності. Вікно можливостей має, проте, тимчасовий характер: зниження позиції в Soft Power Index та системні інституційні слабкості загрожують ерозією симпатійного ефекту. Формування галузевих репутаційних кластерів, ESG-модернізація та стратегічне використання діаспорних мереж – інструменти, здатні забезпечити конвертацію поточного репутаційного вікна у довготривалу конкурентну перевагу українських підприємств на міжнародних ринках.

Перспективами подальших досліджень є емпірична верифікація запропонованих каналів впливу репутації на конкретних вибірках українських підприємств-експортерів, кількісне оцінювання репутаційної премії у різних секторах, а також розробка методик моніторингу міжнародного репутаційного капіталу українських підприємств в умовах триваючого воєнного конфлікту.

Список використаних джерел

1. Bigus J., Hua K. P. M., Raithe S. Definitions and measures of corporate reputation in accounting and management: Commonalities, differences, and future research. *Accounting and Business Research*. 2024. Vol. 54, No. 3. P. 304–336. DOI: <https://doi.org/10.1080/00014788.2022.2149458>
2. Canayaz M. I., Darendeli A. Country reputation and corporate activity. *Management Science*. 2023. Vol. 70, No. 3. P. 1483–1504. DOI: <https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.4753>
3. Carney M., Dieleman M. See who I know! Addressing the liabilities of outsidership through status signaling. *Journal of International Business Studies*. 2024. Vol. 55. P. 377–395. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00662-7>
4. Coombs W. T. Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of Situational Crisis Communication Theory. *Corporate Reputation Review*. 2007. Vol. 10, No. 3. P. 163–176. DOI: <https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049>
5. Deephouse D. L., Newburry W., Soleimani A. The effects of institutional development and national culture on cross-national differences in corporate reputation. *Journal of World Business*. 2016. Vol. 51, No. 3. P. 463–473. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.01.005>
6. Du J., Zhao E. Y. International expansion and home-country resource acquisition: A signaling perspective of emerging-market firms' internationalization. *Journal of International Business Studies*. 2023. Vol. 54, No. 9. P. 1642–1660. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00624-z>
7. Gidage M., Bhide S. Corporate reputation as a catalyst: Unraveling the ESG–firm performance link in India. *Corporate Reputation Review*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41299-025-00216-7>
8. Gomez-Trujillo A. M., Gonzalez-Perez M. A., Velez-Ocampo J., Castaño O. P. Sustainability as a strategic response to the liability of foreignness: Empowering multinationals for sustainable development. *Entrepreneurial Business and Economics Review*. 2025. Vol. 13, No. 1. P. 139–153. DOI: <https://doi.org/10.15678/EBER.2025.130108>
9. Gomez-Trujillo A. M., Velez-Ocampo J., Gonzalez-Perez M. A. A literature review on the causality between sustainability and corporate reputation: What goes first? *Management of Environmental Quality*. 2020. Vol. 31, No. 2. P. 406–430. DOI: <https://doi.org/10.1108/MEQ-09-2019-0207>
10. Hamidi S. R., Ismail M. A., Shuhidan S. M., Abd Kadir S. Corporate reputation in Industry 4.0: A systematic literature review and bibliometric analysis. *SAGE Open*. 2023. Vol. 13, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.1177/21582440231200951>
11. Hennart J.-F., Verbeke A. Actionable and enduring implications of Oliver Williamson's transaction cost theory. *Journal of International Business Studies*. 2022. Vol. 53, No. 8. P. 1557–1575. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41267-022-00558-y>
12. Jeon H. J. J., Nolan J. Meta-analytic review of firm reputation and firm performance. *Corporate Reputation Review*. 2024. Vol. 27. P. 216–227. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41299-023-00167-x>
13. Kano L., Tsang E. W. K., Yeung H. W. Global value chains: A review of the multi-disciplinary literature. *Journal of International Business Studies*. 2020. Vol. 51. P. 577–622. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00304-2>
14. Kim J. et al. ESG as a nonmarket strategy to cope with geopolitical tension. *Strategic Management Journal*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1002/smj.3671>
15. Lee S. T. A battle for foreign perceptions: Ukraine's country image in the 2022 war with Russia. *Place Branding and Public Diplomacy*. 2023. Vol. 19, No. 3. P. 345–358. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41254-022-00284-0>

16. Makarius E. E., Kahindi A. M., Stevens C. E., Hong E. K. Reputational judgments of foreign MNEs' societal impact in frontier markets: The role of compatible, crossed, and conflicting signals. *Journal of International Business Studies*. 2024. Vol. 55, No. 8. P. 901–920.
17. Melnyk T., Zavhorodnya E. The IT sector of Ukraine on the world market: 2022. *Foreign Trade: Economics, Finance, Law*. 2022. Vol. 125, No. 6. P. 17–36. DOI: [https://doi.org/10.31617/3.2022\(125\)02](https://doi.org/10.31617/3.2022(125)02)
18. Mukherjee D., Makarius E. E., Stevens C. E. A reputation transfer perspective on the internationalization of emerging market firms. *Journal of Business Research*. 2021. Vol. 122. P. 649–659. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.026>
19. Nardella G., Surdu I., Brammer S. What happens abroad, stays abroad? Exploring how corporate social irresponsibility in domestic and international markets influences corporate reputation. *Journal of World Business*. 2023. Vol. 58, No. 4. 101420. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101420>
20. Parente-Laverde A., Rojas-DeFrancisco L., Martins I. Country and corporate reputation from an internationalization perspective: A comparative study of industries from an emerging market. *International Journal of Emerging Markets*. 2024. Vol. 19, No. 6. P. 1542–1562. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2021-0884>
21. Samiee S., Leonidou L. C., Katsikeas C. S., Aykol B. Research on country-of-origin perceptions: Review, critical assessment, and the path forward. *Journal of International Business Studies*. 2024. Vol. 55, No. 3. P. 285–302. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00678-z>
22. Salvoldi R., Brock D. M. How does internationalization help reputation? The role of the learning gap. *Journal of International Marketing*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1177/00218863241261072>
23. Shahid Z. A., Tariq M. I., Paul J., Naqvi S. A. N., Hallo L. Signaling theory and its relevance in international marketing: A systematic review and future research agenda. *International Marketing Review*. 2024. Vol. 41, No. 2. P. 514–561. DOI: <https://doi.org/10.1108/IMR-04-2022-0092>
24. von Berlepsch D., Lemke F., Gorton M. The importance of corporate reputation for sustainable supply chains: A systematic literature review, bibliometric mapping, and research agenda. *Journal of Business Ethics*. 2024. Vol. 189. P. 9–34. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05268-x>
25. Zhang Y., Jiang Y. Corporate social responsibility, organisational reputation and liability of foreignness. *South African Journal of Business Management*. 2021. Vol. 52, No. 1. a2731. DOI: <https://doi.org/10.4102/sajbm.v52i1.2731>
26. OECD Economic Surveys: Ukraine 2025. Paris : OECD Publishing, 2025. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-ukraine-2025_940cee85-en.html

References

1. Bigus, J., Hua, K. P. M., & Raithel, S. (2024). Definitions and measures of corporate reputation in accounting and management: Commonalities, differences, and future research. *Accounting and Business Research*, 54(3), 304–336. <https://doi.org/10.1080/00014788.2022.2149458>
2. Canayaz, M. I., & Darendeli, A. (2023). Country reputation and corporate activity. *Management Science*, 70(3), 1483–1504. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.4753>
3. Carney, M., & Dieleman, M. (2024). See who I know! Addressing the liabilities of outsidership through status signaling. *Journal of International Business Studies*, 55, 377–395. <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00662-7>
4. Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of Situational Crisis Communication Theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176. <https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049>
5. Deephouse, D. L., Newburry, W., & Soleimani, A. (2016). The effects of institutional development and national culture on cross-national differences in corporate reputation. *Journal of World Business*, 51(3), 463–473. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.01.005>
6. Du, J., & Zhao, E. Y. (2023). International expansion and home-country resource acquisition: A signaling perspective of emerging-market firms' internationalization. *Journal of International Business Studies*, 54(9), 1642–1660. <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00624-z>
7. Gidage, M., & Bhide, S. (2025). Corporate reputation as a catalyst: Unraveling the ESG–firm performance link in India. *Corporate Reputation Review*. <https://doi.org/10.1057/s41299-025-00216-7>
8. Gomez-Trujillo, A. M., Gonzalez-Perez, M. A., Velez-Ocampo, J., & Castaño, O. P. (2025). Sustainability as a strategic response to the liability of foreignness: Empowering multinationals for sustainable development. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 13(1), 139–153. <https://doi.org/10.15678/EBER.2025.130108>

9. Gomez-Trujillo, A. M., Velez-Ocampo, J., & Gonzalez-Perez, M. A. (2020). A literature review on the causality between sustainability and corporate reputation: What goes first? *Management of Environmental Quality*, 31(2), 406–430. <https://doi.org/10.1108/MEQ-09-2019-0207>
10. Hamidi, S. R., Ismail, M. A., Shuhidan, S. M., & Abd Kadir, S. (2023). Corporate reputation in Industry 4.0: A systematic literature review and bibliometric analysis. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231200951>
11. Hennart, J.-F., & Verbeke, A. (2022). Actionable and enduring implications of Oliver Williamson's transaction cost theory. *Journal of International Business Studies*, 53(8), 1557–1575. <https://doi.org/10.1057/s41267-022-00558-y>
12. Jeon, H. J. J., & Nolan, J. (2024). Meta-analytic review of firm reputation and firm performance. *Corporate Reputation Review*, 27, 216–227. <https://doi.org/10.1057/s41299-023-00167-x>
13. Kano, L., Tsang, E. W. K., & Yeung, H. W. (2020). Global value chains: A review of the multi-disciplinary literature. *Journal of International Business Studies*, 51, 577–622. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00304-2>
14. Kim, J., et al. (2025). ESG as a nonmarket strategy to cope with geopolitical tension. *Strategic Management Journal*. <https://doi.org/10.1002/smj.3671>
15. Lee, S. T. (2023). A battle for foreign perceptions: Ukraine's country image in the 2022 war with Russia. *Place Branding and Public Diplomacy*, 19(3), 345–358. <https://doi.org/10.1057/s41254-022-00284-0>
16. Makarius, E. E., Kahindi, A. M., Stevens, C. E., & Hong, E. K. (2024). Reputational judgments of foreign MNEs' societal impact in frontier markets: The role of compatible, crossed, and conflicting signals. *Journal of International Business Studies*, 55(8), 901–920.
17. Melnyk, T., & Zavorodnya, E. (2022). The IT sector of Ukraine on the world market: 2022. *Foreign Trade: Economics, Finance, Law*, 125(6), 17–36. [https://doi.org/10.31617/3.2022\(125\)02](https://doi.org/10.31617/3.2022(125)02)
18. Mukherjee, D., Makarius, E. E., & Stevens, C. E. (2021). A reputation transfer perspective on the internationalization of emerging market firms. *Journal of Business Research*, 122, 649–659. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.026>
19. Nardella, G., Surdu, I., & Brammer, S. (2023). What happens abroad, stays abroad? Exploring how corporate social irresponsibility in domestic and international markets influences corporate reputation. *Journal of World Business*, 58(4), Article 101420. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101420>
20. Parente-Laverde, A., Rojas-DeFrancisco, L., & Martins, I. (2024). Country and corporate reputation from an internationalization perspective: A comparative study of industries from an emerging market. *International Journal of Emerging Markets*, 19(6), 1542–1562. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2021-0884>
21. Samiee, S., Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., & Aykol, B. (2024). Research on country-of-origin perceptions: Review, critical assessment, and the path forward. *Journal of International Business Studies*, 55(3), 285–302. <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00678-z>
22. Salvoldi, R., & Brock, D. M. (2025). How does internationalization help reputation? The role of the learning gap. *Journal of International Marketing*. <https://doi.org/10.1177/00218863241261072>
23. Shahid, Z. A., Tariq, M. I., Paul, J., Naqvi, S. A. N., & Hallo, L. (2024). Signaling theory and its relevance in international marketing: A systematic review and future research agenda. *International Marketing Review*, 41(2), 514–561. <https://doi.org/10.1108/IMR-04-2022-0092>
24. von Berlepsch, D., Lemke, F., & Gorton, M. (2024). The importance of corporate reputation for sustainable supply chains: A systematic literature review, bibliometric mapping, and research agenda. *Journal of Business Ethics*, 189, 9–34. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05268-x>
25. Zhang, Y., & Jiang, Y. (2021). Corporate social responsibility, organisational reputation and liability of foreignness. *South African Journal of Business Management*, 52(1), Article a2731. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v52i1.2731>
26. OECD. (2025). *OECD economic surveys: Ukraine 2025*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-ukraine-2025_940cee85-en.html